

MRL SERVICIOS

MRL Servicios cuenta con un grupo de profesionales que te ayudarán a mantener la higiene y limpieza de tu hogar, tu espacio de trabajo o las zonas comunes de tu comunidad de vecinos.

Nuestros [servicios de limpieza](#) comprender cualquiera de las labores necesarias de conservación y mantenimiento de instalaciones empresariales y particulares. Entre los servicios que ofrecemos, destacan las limpiezas de mantenimiento, limpiezas exprés, limpiezas a domicilio, generales, especiales y de cristales. Después de valorar las necesidades específicas del cliente, diseñamos un plan de actuación individualizado.

Valoramos las necesidades específicas del cliente, diseñamos un plan individualizado y conseguimos resultados satisfactorios para todos los clientes. MRL es su empresa de limpieza de confianza en Salamanca y Zamora.

Nuestros servicios en Salamanca

Limpieza de empresas

Limpiamos y desinfectamos oficinas en Salamanca, tanto grandes como pequeñas superficies. Garantizamos un ambiente de trabajo en un espacio limpio y cuidado.

Limpieza de comunidades

Ofrecemos servicios de limpieza en portales, escaleras y todo tipo de zonas comunes. Un servicio para mantener tu edificio en las condiciones óptimas.

Limpieza a domicilio

Nuestro servicio de limpieza a domicilio te garantiza la desinfección de tu hogar para tu seguridad y la de las tuyos en vuestro entorno más personal.

Limpieza por horas

El servicio de limpieza por horas está diseñado para hacerte más fácil el día a día. Que el cuidado de tu hogar no sea una preocupación para ti, nosotros hacemos el trabajo.

Limpieza exprés

Realizamos servicios de limpieza exprés para que tengas tu espacio limpio y desinfectado en tiempo récord. Que la limpieza no te quite tiempo, nosotros lo hacemos por ti.

Limpieza de chalets

Nos desplazamos a tu chalet en Salamanca para limpiarlo en función de tus necesidades, bien sea limpieza de rutina o limpieza a fondo para trasladarte allí.

Desinfección con ozono

Utilizamos la desinfección con ozono en cualquier lugar de trabajo para asegurar la salud de los empleados y clientes, y evitar la propagación de virus y bacterias.

Limpieza de garajes

Con el fin de evitar la proliferación de virus y bacterias, nuestros profesionales se encargarán de la limpieza de tu garaje o parking.

Limpieza industrial

Ofrecemos servicios de limpieza de naves y fábricas, para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los resultados finales.